

CODE 243

ADOBE REINFORCED WITH REEDS AS A THERMAL-CONSTRUCTION STRATEGY FOR RURAL HIGH ANDEAN HOUSING IN PERU

ADOBE REFORZADO CON CAÑAS COMO ESTRATEGIA TERMICO-CONSTRUCTIVA PARA VIVIENDAS RURALES ALTOANDINAS DEL PERU

Cárdenas Gómez, José Carlos¹

1: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
e-mail: jcardenasgo@unsa.edu.pe

RESUMEN

El presente trabajo tiene un enfoque descriptivo y busca explicar los procesos y estrategias desarrolladas en el proyecto de vivienda rural Sumaq Wasi (“Casa bonita” en idioma quechua) promovido por el gobierno peruano para mejorar las condiciones de habitabilidad de las poblaciones más necesitadas del sur del Perú mediante el Programa Nacional de Vivienda Rural PNVR.

Estas unidades habitacionales son construidas en contextos rurales a gran altura, en promedio entre los 3500 y 4000 msnm, zonas muy agrestes y frías, donde las condiciones de habitabilidad se ven seriamente afectadas. El análisis de este proyecto a gran escala se enfoca en dos estrategias: Aspecto constructivo, a partir del uso del adobe reforzado con cañas como material principal, aprovechando su bajo costo y conocimiento ancestral de la técnica por la población y con ello la preservación del patrimonio constructivo de estas áreas geográficas. Se realizó una revisión bibliográfica que demuestra un nivel de resistencia aceptable en comparación con otros sistemas estructurales. Aspecto térmico, se explica la problemática que enfrenta la vivienda altoandina típica y las estrategias de confort térmico empleadas en la intervención a nivel de coberturas, muros y pisos, que permiten elevar la temperatura hasta en 10°C respecto al exterior. Estos resultados demostrarían la eficacia de las estrategias desarrolladas, sin embargo, en la presente investigación plantean algunas alternativas para un mejor desempeño térmico-constructivo en este importante programa de vivienda rural.

PALABRAS CLAVE: Adobe reforzado, vivienda, rural, andes.

1. INTRODUCCIÓN

Los territorios rurales del sur peruano sobre los 4000 msnm son los lugares habitados más altos del planeta, espacios ubicados en la cordillera de los Andes, con una población de casi un millón de habitantes. Es un territorio expuesto a condiciones geográficas muy adversas: clima extremadamente frío, actividad económica limitada casi exclusivamente en la actividad ganadera de camélidos, carencia de servicios básicos: como electricidad, suministro de agua y desagüe, lo que conlleva a altos índices de pobreza que según el INEI al 2021 ascienden al 50.4% de la población, ver figura 1 y 2. Además, la radiación solar extrema y las fuertes precipitaciones durante la época húmeda, que contrasta con la época seca de *heladas*, constituyen una condición de clima muy particular, sin igual a otras partes del mundo y por ello mismo poco investigado [1]. Las regiones sureñas de Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna concentran la gran parte de estos centros poblados.

En los últimos años se han venido implementando una serie de programas y planes gubernamentales que buscan mejorar las condiciones de la vivienda altoandina para mitigar las problemáticas descritas, en ese sentido se han destinado fuertes sumas de dinero para poder mejorar las condiciones de vida de las poblaciones sobre todo en el sur del Perú, colindante con el altiplano que es la zona más fría del país, ver figura 3. Las viviendas típicas de esta zona emplean de manera intensiva la tierra como material de construcción, pero casi nula ha sido la evolución de esta técnica constructiva por ello resulta importante que un programa masivo de vivienda rural retome las técnicas tradicionales como el adobe incorporando mejoras como el reforzamiento interno con cañas, para brindarles mayor durabilidad y de esta manera la técnica perdure en el tiempo.

Figura 1: Mapa donde se aprecia en azul oscuro las zonas más expuestas al frío extremo. Fuente MINAM
 Figura 2: La actividad económica más importante de esta zona es la ganadería. Fuente flickr-Fernando
 Figura 3: Vivienda típica construida con la técnica de adobe sin refuerzo. Fuente Grupo Civilizate

Sumaq Wasi es el primer proyecto de vivienda rural a gran escala desarrollado por el estado peruano, en 2021 se construyeron 12,000 unidades [2] y para el periodo 2022-2024 la meta son 32,000 unidades. [3]. En la tabla 1, se muestra un consolidado del presupuesto y viviendas construidas en el periodo 2016–2020. Como se aprecia la evolución es evidente por este motivo se considera importante analizar la situación y estrategias térmico-constructivas empleadas para enfrentar esta problemática habitacional.

Tabla 1: Presupuesto y viviendas construidas en el periodo 2016 – 2020. Fuente PNVR

Año	Presupuesto (Millones de €)	Viviendas construidas
2016	58.25	1,529
2017	26.85	1,784
2018	83.55	456
2020	115.30	4,716
2020	167.50	19,654

2. MODULO DE VIVIENDA SUMAQ WASI

Ante este escenario geográfico adverso en los últimos 5 años el gobierno peruano, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), se encuentra desarrollando una propuesta para el cierre de brechas mediante el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaie. La meta consiste en la construcción masiva de viviendas rurales incorporando mejoras térmico-constructivas que eleven el nivel de vida de las familias más pobres de la región altoandina. Se prioriza el uso de materiales tradicionales y la incorporación de mejoras en las técnicas de constructivas con la finalidad de lograr una vivienda rural mejorada y una transferencia tecnológica a las comunidades.

2.1 Características de las unidades de vivienda

Son módulos que aprovechan de forma pasiva el alto nivel de radiación de la zona altoandina, el calor es captado mediante ventanas cenitales ubicadas en la cobertura y se mantiene hasta la noche empleando materiales aislantes como el poliestireno y un falso cielo de yeso, permitiendo elevar la temperatura respecto al exterior hasta en 10°C. La unidad de vivienda posee un área de 40 m², con muros de adobe con refuerzo horizontal y vertical de caña que le otorga mayor resistencia frente a eventos sísmicos [4]. El módulo posee 2 habitaciones, una sala, área tapón que evita el ingreso directo del aire frío del exterior. Ver figura 4.

Un aspecto muy importante es la participación de la población, que se organiza mediante una modalidad denominada “Núcleos ejecutores”, en la cual los beneficiarios del proyecto eligen a cuatro representantes para que fiscalicen el correcto desarrollo de los trabajos junto a un equipo técnico, además de participar en la compra de materiales y pago de mano de obra, garantizando el desarrollo transparente y eficiente del proyecto. Esta modalidad empodera a las comunidades beneficiadas, permite aprovechar de mejor manera los recursos del estado y da trabajo a la población local, capacitándolos y generando ingresos económicos para las familias del área de intervención.

Figura 4: Modulo de vivienda en adobe reforzado del programa Sumaq Wasi. Fuente PNVR

2.2 Etapas del proyecto Sumaq Wasi.

Selección de familias beneficiarias: Se identifican los centros poblados más vulnerables a las bajas temperaturas y se registran dentro del padrón de beneficiarios, cumpliendo requisitos mínimos como el habitar de manera permanente y tener condición de pobreza extrema.

Constitución del núcleo ejecutor: En asamblea todos los beneficiarios del programa por centro poblado eligen a cuatro representantes: presidente, secretario, tesorero y fiscal, que tienen como rol velar por el buen uso de los recursos y realizar las contrataciones y compras necesarias.

Capacitación técnica de mano de obra para el mejoramiento de viviendas: El programa además de donar estas viviendas a la población busca ser una fuente de trabajo y por ello emplea mano de obra del lugar, de esta manera se capacita a la población en la técnica de adobe reforzado [4].

Mejoramiento de viviendas rurales: A cargo del equipo técnico con apoyo de la población local como mano de obra.

Control Ex Post: Culminada la obra se realiza un seguimiento y verificación en la mejora del confort térmico al interior de las viviendas construidas.

Figura 5: Escenario geográfico extremo: Bajas temperaturas en zonas de gran altura. Fuente PNVR

Figura 6: Etapas en el desarrollo del programa Sumaq Wasi. Fuente PNVR

3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

3.1 Estrategia constructiva: Revalorización de la tierra.

Un aspecto importante de este programa de vivienda social es que emplea el adobe como material principal de construcción, pues se comprende su pertinencia para estas condiciones adversas: como su mayor aislamiento térmico, bajo costo y aprovecha el conocimiento ancestral en el manejo de la tierra por parte de las poblaciones beneficiarias. Adicionalmente se emplea cañas al interior del muro como elementos de refuerzo para hacer frente a las posibles acciones sísmicas, en la figura 7 se aprecia la secuencia constructiva del proyecto. La lejanía de las comunidades a los centros urbanos eleva considerablemente los costos de los materiales industrializados como el ladrillo, cemento y acero; por ese motivo es que las construcciones en adobe resultan mas viables en estos contextos extremos.

La cimentación: Son cimientos corridos de 60 cm de profundidad, se coloca un material aislante como el asfalto líquido, entre el sobrecimiento y la primera fila de adobe, para impedir la capilaridad hacia el muro de adobe.

Los muros: Emplean bloques de adobe de 40cm x 40cm x 10cm, los cuales deben contener paja que mejore su resistencia. Se usará cañas como refuerzo interior, empleando cañas completas en el sentido vertical y cañas en tiras en el sentido horizontal. Sobre los muros se colocará una viga de madera que otorgará mayor rigidez y unidad frente a las fuerzas de volteo en los muros de adobe.

La estructura para los techos: Se contemplan tijerales y correas transversales de madera. La cobertura empleará láminas plegadas de zinc, con un grosor de 0.3 mm; en la parte inferior se coloca poliestireno como material aislante, adicionalmente se considera un cielo raso en la parte inferior para generar un mayor aislamiento.

El piso interior: Es de madera machihembrada, con durmiente de maderas impermeabilizadas contra la humedad, esta estructura se encuentra apoyada en una base plástica para evitar la capilaridad del suelo.

Elaboracion de adobes.

Colocacion de cañas como refuerzo.

Construccion de muros de adobe.

Enlucido con yeso y colocacion de cobertura

Figura 7: Etapas en la construcción del módulo en Arapa, Puno 2020. Fuente propia.

Se realizó una revisión bibliográfica sobre los niveles de resistencia del adobe reforzado con caña, las investigaciones relacionadas demuestran que es una alternativa viable estructuralmente, tal como se muestra en los resultados de la tabla 2. Se tomo como parámetro el coeficiente sísmico, que es el cociente entre el peso de un módulo a escala real y la cortante basal obtenido en una mesa vibratoria, dichos estudios se desarrollaron en los laboratorios de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y se consideraron 3 casos: Un módulo de adobe sin refuerzo, un módulo de con adobe reforzado con cañas y otro construido con albañilería confinada por elementos de concreto armado.

Tabla 2: Coeficiente sísmico del adobe sin refuerzo, reforzado y albañilería confinada. Fuente propia.

Técnica	Autores	Fuente	P=Peso modulo (KN)	V=Cortante Basal Max. (KN)	Coeficiente C=V/P	Promedio Coeficiente sísmico
Adobe reforzar sin	J. Sarmiento	[5]	97.29	58.40	0.600	0.713
	COPASA-GTZ	[6]	89.84	74.10	0.825	
Adobe reforzado con caña	GETTY	[6]	107.53	91.55	0.851	0.877
	Ottazzi	[7]	105.28	95.00	0.902	
Albañilería confinada	José Pérez	[8]	144.75	193.09	1.334	1.334

Los resultados otorgan al módulo de adobe sin refuerzo un valor de coeficiente sísmico de 0.713, el módulo de adobe reforzado con caña mejora su rendimiento alcanzado un valor de 0.877 y el tercer módulo de albañilería confinada logra un valor de 1.334. En la figura 8 se aprecia como el refuerzo con cañas mejora el desempeño del adobe simple, pero no llega a igualar el rendimiento de un módulo construido con albañilería confinada. Considerando que las zonas altoandinas poseen un riesgo sísmico medio-bajo, su nivel de resistencia es coherente con esa exigencia en comparación con el modulo de albañilería que es mas usado en zonas costeras con un riesgo sísmico alto o muy alto.

Figura 8: Representación del coeficiente sísmico. Fuente propia

3.2 ESTRATEGIA TERMICA

Por su diseño bioclimático, las viviendas están diseñadas para captar el calor del día y conservarlo durante la noche, manteniendo en el interior una temperatura de hasta 10 °C más alta que en el exterior. La vivienda tiene como estrategia aprovechar las energías pasivas disponibles en el entorno como la radiación solar y el uso de tierra como material aislante. Estas estrategias permiten el confort térmico, optimización de costos y ahorro de energía.

Tabla 3: Problemática térmica en la vivienda altoandina.

PROBLEMÁTICA TERMICA DE LA VIVIENDA ALTOANDINA TIPICA	
<p>Figura 9: Variación de la temperatura entre el día y noche en vivienda altoandina. Fuente: PUCP-CONCYTEC</p>	
<p>Durante el día, la temperatura al interior empieza a subir debido a la intensa radiación que incide en los techos y muros, presencia de fuentes de calor como la cocina o fogones. A partir de la tarde la temperatura al exterior empieza a bajar de manera rápida y constante por consiguiente la temperatura al interior también empieza a bajar debido a la infiltración de aire desde el exterior a través de rajaduras o intersticios en los marcos de puertas y ventanas. Falta de aislamiento de techos, muros y pisos [9].</p>	
ESTRATEGIAS TERMICAS – SUMAQ WASI	
<p>Figura 10: Estrategias térmicas incorporadas en el módulo de vivienda. Fuente PNVR</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Empleo de materiales con alto aislamiento térmico como el adobe y el yeso en los enlucidos. • Captación de radiación empleando ventanas cenitales en la cobertura. • Desarrollo de un área tapón para impedir la pérdida de calor por la puerta principal. • Contraventanas de madera como protección para generar un mayor aislamiento durante la noche. • Piso y cobertura acondicionados para evitar pérdida de calor, empleando madera machimbrada y poliestireno respectivamente. 	

El adobe reforzado con cañas posee cualidades térmicas favorables, en la investigación de Noa, O. en 2023 [10], se analizaron 7 módulos Sumaq Wasi ya construidos en la región Cusco en el sur de Perú, empleando termohigrómetros datalogger se realizó la medición a lo largo del día y se pudo verificar una diferencia térmica promedio entre el exterior e interior cercana a los 10°C, como se puede apreciar en la tabla 4.

Tabla 4: Resumen comportamiento térmico de vivienda. Fuente Noa, O. 2023.

INDICADOR	MÓDULOS DE VIVIENDA EVALUADOS						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Altura (msnm)	4035	3893	3943	4034	4022	4004	4017
Interior de la vivienda - °C	10.9	11.6	12.2	12.4	8.6	9.7	9.6
Exterior de la vivienda - °C	3.6	6.2	2.3	2.6	-0.8	1.7	2.7
Diferencia - °C	7.3	5.4	9.9	9.8	9.4	8.0	6.9

En la figura 11, se representan los resultados obtenidos en la investigación de Noa, O. de 2023, se aprecia la variación de la temperatura entre el interior y el exterior, es apropiado mencionar que, a pesar de la mejora, aun faltaría incorporar mejoras en la vivienda para llegar a l rango de confort térmico 18°C - 26°C

Figura 11: Representación de la variación térmica entre el interior y exterior.

Estos resultados demuestran la mejora de las condiciones térmicas de las viviendas, pero aún hay aspectos que pueden mejorar sustancialmente como es el caso de la cobertura, actualmente es de calamina (láminas de zinc) con poliestireno; al ser el área de mayor contacto con el exterior podría emplearse un material con mayor aislamiento térmico y de ser posible aprovechando los recursos naturales del lugar como la paja o la totora. Los pisos son de madera machimbrada, pero podrían tener algún aislante adicional como lana de vidrio o poliestireno, para evitar las pérdidas térmicas mayores.

4. CONCLUSIONES

- En lo constructivo, las viviendas al emplear adobe revalorizan una técnica tradicional y garantizan su permanencia en el tiempo. La incorporación de cañas como elemento de refuerzo demuestra que con pequeños cambios en una técnica se pueden obtener viviendas más resistentes e involucrar directamente a la población local. Se considero el parámetro de coeficiente sísmico, que mostro una mejora sustancial respecto al adobe sin refuerzo, no obstante, al compararlo con la técnica de albañilería confinada no llega a igualar sus niveles de resistencia; estos valores resultan coherentes si consideramos el nivel de riesgo sísmico medio-bajo de la zona altoandina en comparación con la albañilería confinadas que se emplea en regiones costeras con sismicidad alta y muy alta.
- En lo térmico, las estrategias enfocadas en la mejora del aislamiento térmico en las coberturas, muros y pisos mejoraron el confort hasta en 10°C, respecto a la diferencia térmica entre el exterior e interior de la vivienda, este aumento es sustancial considerando el frío extremo que afecta a estas poblaciones de manera permanente. Sin embargo, la mejora aún está por debajo de los rangos de confort térmico, ante ello se necesita incorporar estrategias adicionales para mejorar la ganancia y aislamiento térmico en coberturas y recubrimientos de piso.
- Es innegable el aporte de este programa de vivienda rural, pero podría mejorar algunos aspectos, como proponer variantes para cada piso altitudinal de la región andina, pues actualmente el modelo es único y presenta poca versatilidad. Se pueden mejorar las estrategias de ganancia y aislamiento térmico en coberturas y pisos, además de explorar la implementación de otras técnicas de refuerzo ya estudiadas y comprobadas como la técnica de refuerzo con cuerdas, pues algunos centros poblados no tienen acceso a las cañas por la lejanía o inexistencia del insumo.

5. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wieser, M., Rodríguez-Larraín, S., & Onnis, S. (2021). Estrategias bioclimáticas para clima frío tropical de altura. Validación de prototipo de vivienda. Puno, Perú. *Estoa*, 10(19), 9–19. <https://doi.org/10.18537/est.v010.n019.a01>
- [2] Revista Costos. Recuperado 21 de julio de 2023, de <https://revista.costosperu.com/mvcs-ha-construido-mas-de-12-000-viviendas-sumaq-wasi-en-2021/>
- [3] Ministerio de Vivienda y Construcción del Perú. Recuperado 21 de julio de 2023, de <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/608694-ministerio-de-vivienda-planea-construir-casi-32-000-viviendas-sumaq-wasi-del-2022-al-2024>
- [4] Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento del Perú “Programa Nacional de Vivienda Rural-PNVR. 2020. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/programa-nacional-de-vivienda-rural>.
- [5] J. Sarmiento, “Propuesta de método de diseño para reforzamiento sísmico de muros de adobe con malla de cuerdas” Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016.
- [6] S. Ojeda, “Evaluación del Comportamiento Estructural de Módulos de Adobe durante Ensayos de Simulación Sísmica,” Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012.
- [7] G. Ottazzi, F. Yep, and M. Blondet, “Ensayos de simulación sísmica de viviendas de adobe,” Lima.
- [8] J. F. Pérez, J. Enciso, and D. Quiun, “Ensayos de simulación sísmica de albañilería confinada.” Lima, 2009.
- [9] Rodriguez-Larrain, S. (2016). *Manual del promotor técnico para la construcción de la vivienda altoandina*.
- [10] O. Noa, “Análisis sísmico y térmico comparativo entre muros de adobe reforzado y doble muro de ladrillos con EPS de vivienda rural Sumaq Wasi en Espinar, Cusco - 2022,” 2023.